

ПЕДАГОГИКА

УДК 376.5

DOI : 10.5281/zenodo.14643806

EDN : UAVTZP

ТВОРЧЕСТВО И ИНТЕЛЛЕКТ КАК СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПОНЯТИЯ «ОДАРЕННОСТЬ» В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ИНДИИ

© 2024. *Е. В. Горбылева*

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»

В статье раскрыто понимание концепций «одаренность», «творчество», «интеллектуальная одаренность» индийскими исследователями. Определены сходства и отличия трактовки этих понятий в западной и восточной психолого-педагогической литературе, а также сформулированы причины отличий, которые обусловлены различиями в традициях и ценностях западного и восточного общества. Автор подчеркивает мысль о том, что существует очень тонкая грань между одаренностью и творчеством в индийском обществе и поэтому развитие творческого мышления становится основной частью образовательных программ воспитания и обучения одаренных детей в Индии. Кроме того, интеллектуально одаренные дети делают успехи только при наличии обогащенной среды, которая способствует развитию их способностей и талантов.

Ключевые слова: одаренность, одаренные дети, творчество, интеллектуальные способности, обогащенная среда

В индийской педагогике используются разные подходы к концепции одаренности. Одни считают социально-культурный аспект доминантным, потому что ни одна концепция одаренности не работает в социальном вакууме. Другие ученые делают серьезный упор на генетическом факторе, изучая одаренность как результат кармической силы, которую люди получают в наследство. Но часть исследователей в Индии считает, что генетический фактор не самый главный в проявлении одаренности. К примеру, М. Раджарам провел исследование способностей, лежащих в латентном состоянии у учащихся общеобразовательных школ Индии, и установил, что учащиеся отличаются не своими врожденными способностями для выполнения интеллектуальной деятельности, а способом, при помощи которого они выполняют эти мероприятия и как они чувствуют себя эмоционально [1]. Третьи считают проявление творческих способностей отдельным типом одаренности [2, с. 13-26].

Для раскрытия понятия «одаренность» в педагогической литературе Индии встречаются концепты «творчество», «талант», «высокий уровень развития», «гений». Талантливый человек – разумный человек, но одаренный – разумный в высшей степени [3]. До недавнего времени в индийской педагогической литературе термин «одаренный» отождествлялся с термином «творческий», при этом каждый имел свое философское обоснование. Однако, существенные отличия в понимании концепции «творчество» в западной и восточной литературе по психологии объясняется религиозными предрассудками и социальным этикетом, требующим иерархичности отношений. Именно из-за таких предрассудков, а также из-за большой роли социального окружения, самобытных норм в обществе и семье, творческие люди в

восточной культуре не подвержены радикальному революционному творчеству, хотя творчество предполагает индивидуальный выбор даже в таком мультикультурном обществе как индийское, которое характеризуется многоязычностью и исповеданием разных религий [4, с. 3-19].

Психологию одаренности как самостоятельную область психологической науки в первый раз выделил германский психолог В. Штерн. Он рассматривал интеллектуальную склонность к исполнению актов мышления как форму проявления одаренности. А интеллектуальную одаренность он рассматривал, как: 1) всеобщую способность индивидуума сознательно направлять свое мышление на решение ситуаций в условиях новейших требований; 2) способность психического приспособления к новым задачам и условиям жизни. По признаку приспособления В. Штерн разграничивает понятия «одаренность», «талант» и «гениальность». Суть гениальности, считал ученый, состоит в «самопроизвольном творчестве», а характерная особенность таланта заключается в ограничении умственных способностей только одной областью деятельности [5, с. 7-8].

Рассмотрим понимание творчества, как одного из компонентов одаренности в индийском обществе. Понимание понятия "творчество" в индийском контексте заключается в универсальном смысле самой концепции "творчество". В частности, одни ученые считают, что люди разных культур понимают творчество по-разному, другие считают, что творчество имеет универсальное значение. Анализ индийской литературы по психологии показал, что существует много источников для понимания понятия «творчество» и каждый источник имеет отдельную философскую основу. Например, индийский исследователь Д. Бхаук предполагает, что творчество – выражение одаренности и таланта, при этом оно является социокультурным явлением, происходящим в социокультурной среде, поэтому исследования должны включать культурно-специфические качества. Приблизительно сто лет назад не было такой прочной связи между духовностью и одаренностью, которая имеет сильную моральную коннотацию в индийском обществе. Иметь способность быть полезным обществу рассматривается как «одаренность», которая считается гораздо более важной и полезной для общества, чем быть индивидуальным совершенством. Таким образом, последователи такой концепции одаренности настаивают на ее социокультурном характере и выделяют особый вид одаренности – духовная или нравственная. По мнению многих ученых, понимание концепции «творчество» в западной и восточной литературе по психологии несколько отличается [6, с. 1-22].

Профессионалы, работающие с одаренными детьми, признают, что творческий подход является важным вопросом и важным компонентом структуры понятия «одаренность», в то время как некоторые эксперты подчеркивают, что творчество фактически самая высокая форма одаренности [7, с. 14-15]. Таким образом часто можно увидеть, что попытки воспитания творческого мышления являются основной частью образовательных программ воспитания и обучения одаренных детей. Некоторые индийские исследования феномена «одаренность» проводились через изучение концепции творчества и способов его проявления в индивидуальном и культурном контексте.

Многие ученые считают, что существует очень тонкая грань между одаренностью и творчеством. Одаренность, креативность и талант в индийском контексте понимается лучше всего через конечные продукты творческой деятельности и высокую производительность или эффективность. Высокая производительность интеллектуальной и творческой деятельности в одном домене считается критерием для

выявления человека одаренным, творческим и талантливым. Однако, в процессе работы над готовым продуктом человек мало взаимодействует с окружающей средой потому, что продукт творчества намного важнее и интереснее. Людей, обладающих высокими способностями в искусстве и литературе, называют творческими, а те, кто имеет выдающиеся способности в спорте, называют талантливыми. Но в академических кругах исключительных учеников почти всегда называют «гениями» [8, с. 1-18].

Исследование, проведенное С.Гахаром и Дж.Джоши (1980), поддерживает многомерные модели творчества, основанные на индивидуальном подходе. Этот подход предполагает наличие уникального набора характеристик личности, способных существовать в различных комбинациях и выражающихся в высокой степени креативности, проявляющейся в новизне, самовыражении, саморазвитии и самореализации [9, с. 48-57]. Согласно концепции креативности феномен творчества может быть проанализирован на трёх уровнях:

- 1) творческие личности;
- 2) творческие места;
- 3) творческие процессы и креативные продукты.

Творческие личности. В индийском обществе, талантливыми и творческими людьми считаются те, кто может внести свой вклад в улучшение общества, и кто может стать лидерами и образцами подражания молодому поколению.

Творческие места. Творческие места – те предметные области, которые ценятся в такой развивающейся стране, как Индия. Эти домены главным образом охватывают науку, технологии, медицину и математику. Традиционно Индия делает акцент именно на этих областях при обучении и воспитании одаренных детей. Талант в спорте, музыке и искусстве тоже ценится, но больше на культурном и социальном уровне и меньше на национальном и политическом уровне.

Творческие процессы и креативные продукты. Процессы и продукты одаренности и таланта в Индии, связанные с теми, кто непосредственно инициирует способы улучшения уровня жизни простых людей, помогает бороться с бедностью и способствует улучшению качества образования и здоровья нации [10, с. 32-39].

По мнению индийских ученых Р. Капура и С. Сурабаниама. существуют два фактора, объясняющих концепцию творческой одаренности. Во-первых – наличие способностей к созданию чего-то нового, во-вторых – наличие способностей к синтезу и интеграции информации. Первый фактор характеризует творческую одаренность, второй – академическую одаренность или способности к математике, физике, химии и т.д. Эксплицитная теория Р. Стернберга подразумевает описание особых черт творчески одаренного человека. Но, индийские ученые признали, что некоторые черты такие, как мотивация, углубленность, любознательность, риск, открытость, наличие широкого кругозора и эстетическое восприятие могут характеризовать как художественно, так и академически одаренного ребенка.

С таким же перечнем критериев одаренности соглашаются и западные ученые, но индийские специалисты считают себя менее одаренными по сравнению с западными специалистами из-за влияния индийского общества, в котором покорность религия, предрассудки и социальный этикет нуждаются в иерархических отношениях и поддерживаются обществом. Они чрезмерно переоценивают эмоциональные отношения друг с другом, что приводит к потере независимого или творческого мышления. Все вышеупомянутые факторы угнетают развитие академической одаренности, но способствуют развитию творческой одаренности в таких формах, которые отличаются от западных [11, с. 161-187].

Творчество бросает вызов традициям, подвергает сомнению статус-кво и вносит изменения и инновации. В то же время гибкость, которую вводит творчество, позволяет людям действовать более эффективно как по отношению к себе, так и к окружающей среде. Поскольку творчество подразумевает оригинальность и новизну, его иногда считают даром Божиим, но открытия и изобретения очевидно предусматривают усилия самого человека. Творчество является результатом взаимодействия системы, состоящей из трех элементов – культуры, содержащей символические правила, человека, который вносит новшество в символическую область, и экспертов, признающих и подтверждающих нововведения. Такие элементы необходимы для осуществления творческой идеи, продукта или открытия. На Западе идея творчества революционна, она удовлетворяет человеческие потребности в материалистическом смысле, а азиатская культура поддерживает эволюционный взгляд на творчество. Творчество в Индии рассматривается как ценность еще с древних времен. Создание чего-то нового – естественное желание людей к само расширению, восстановлению и преобразованию, в центре чего стоит учение о карме, реинкарнации и взаимодействии непрерывности и изменений [12, с. 421-455].

Таким образом, тщательный анализ теоретической базы исследования дает основания говорить о том, что при толковании понятия «одаренность» западные концепции делают акцент на личности, ее когнитивно-мотивационном функционировании, рассматривают творчество как процесс в человеке, а индийские исследователи отмечают большую роль воздействия окружающей среды, семьи, традиционных и религиозных ценностей в развитии способностей одаренных детей. Разногласия в понимании творчески одаренных людей обусловлены различиями в традициях и ценностях западного и восточного общества. Сегодня из-за глобального смешения исследований и научных идей расхождение в понимании терминов «одаренный» и «творческий» постепенно сужается [13, с. 313–335].

Следующий компонент одаренности – интеллект. 15 % преподавателей в Индии считают, что одаренность – это общие способности и 15% считают, что одаренность – сочетание общих и интеллектуальных способностей [14]. Некоторые индийские ученые определили интеллектуальные способности как обще когнитивные навыки решения проблем, способность ума рассуждать, быстро учиться, выполнять вычисления, проводить аналогии, выбирать модель поведения и общения. Интеллект является очень важным ключевым фактором для определения успеваемости учащегося в школе, это познавательный потенциал, помогающий повысить учебные способности учащихся. Каждая учебная программа имеет целью проверить уровень интеллектуальных способностей и академических достижений. Интеллект и академические достижения талантливых детей взаимосвязаны. От уровня интеллектуальных способностей зависит уровень учебных способностей.

В частности, индийский психолог Аруна Санкаранараянан считает, что такие слова, как «интеллектуальный», «выдающийся», «непонятливый», «неспособный» употребляются преподавателями и родителями, чтобы группировать детей по уровню их интеллектуального развития. Все эти слова указывают на дивергентное развитие навыков в любой сфере деятельности человека. Исследовательница уверена, что люди обладают интуитивным пониманием такого вида одаренности, как «интеллектуальная одаренность», но очень трудно дать четкое определение этому явлению. По ее мнению, «интеллектуальная одаренность» – абстрактная конструкция, которая может быть определена количеством или ее можно измерить. Например, ребенок с большим потенциалом интеллектуальной одаренности получит высшее инженерно-техническое

образование и будет стремиться к профессиональному усовершенствованию, а ребенок с меньшим уровнем интеллектуальной одаренности, в основном, выбирает гуманитарные науки.

Изучая разные подходы к пониманию одаренности Аруна Санкаранараянан подчеркивает, что во-первых, термин «интеллектуальная одаренность» употребляется очень узко и его уровень измеряется только результатами академических тестов как основных критериев общего интеллекта ребенка, которые в большей степени не определяют уровень креативности ребенка и его умственных навыков. Во-вторых, другие способности ребенка игнорируются и у ребенка нет значительных возможностей использовать и проявить свои способности в других сферах знаний. Дети, имеющие достижения в спорте, танцах, рисовании, очень часто остаются недооцененными этой системой формальных тестов. В-третьих, часто попирается фактор окружающей среды, который оказывает также влияние на развитие умственных способностей. Исследовательница отмечает, что внешние факторы являются такими же важными, как и биологический талант [15, с. 1-2].

Изучение характеристик детей с интеллектуальными и другими видами способностей в Индии показало, что интеллектуально одаренные дети более опытные, имеют более высокую самооценку, чем обычные дети, интересные, творчески одаренные, высоко мотивированные, в то же время такие дети, как правило, проявляют беспокойство, опасения, волнение, беспокойство, напряженность, иногда небрежность, ранимо относятся к упрекам за неудачи. Имея высокие академические достижения, такие дети иногда не справляются с эмоциональным напряжением из-за недостаточной самооценки и мотивации. Сравнивая успехи одаренных детей, обучающихся по программам обогащения и тех детей, которые не участвовали в таких программах, было отмечено, что обогащенная среда способствует повышению познавательных способностей как детей со средними, так и одаренных. Но, одаренный ребенок в небогатой среде испытывает удивление потому, что эта среда не отвечает его познавательным потребностям. Таким образом, «компонента, связанная с обучением», играет более важную роль в воспитании талантов, чем физическая, инфраструктурная, психосоциальная и межличностная компонента [16, с. 199-207]. Результат проведенного исследования Кхире показал важность программ обогащения в школьной среде для развития когнитивного мышления детей даже при отсутствии педагогической поддержки.

Индийские исследователи выделяют следующие факторы, влияющие на одаренность и творчество: 1) гендерная принадлежность; 2) культурные ценности; 3) школьная среда, условия обучения и жизни.

1. *Гендерная принадлежность.* Исследования в области гендерного творчества показали, что мальчики имели более успешные творческие работы, вербальные и невербальные способности, лучшие академические достижения по сравнению с девочками, что можно объяснить низким статусом женщины в индийском обществе, религиозными и кастовыми рестрикциями [17, с. 29-35]. Сложившаяся на протяжении веков патриархальная система в Индии характеризуется низким социальным статусом женщин, что часто приводит к гендерному дисбалансу, заметному как в общеобразовательной школе, так и в учреждениях высшего образования. Кроме того, социально-экономический статус влияют на интеллект, вербальные рассуждения, понимание, перцептивные и пространственные способности, академические достижения. Каста – важный институт социальной иерархии. Дети привилегированных классов занимают выгодное положение в системе образования, тогда как детям из низших классов, из семей рабочего класса не хватает необходимых экономических и

культурных ресурсов развивать таланты своих детей. Разногласия, касающиеся социально-экономического статуса, касты, языка и этнической принадлежности вместе с сильными гендерными разрывами, приводят к огромным недостаткам в обеспечении учебными возможностями и условиями, с которыми сталкиваются одаренные дети таких семей. Т. Видьяпати и Т. Пракаса Рао исследовали влияние гендерного, социокультурного, психологического аспектов на развитие познавательных способностей, связанные с научным творчеством в контексте индийского общества. Исследование показало, что отношение учащихся к науке формирует выбор их будущей карьеры. Кроме того, исследование выявило влияние пола на отношение к науке. Некоторые исследования, проведенные в Великобритании, подтвердили, что мальчики более положительно относятся к науке и выбирают связанные с наукой пути карьеры по сравнению с девушками. Напротив, исследование, проведенное в США, показало, что женщины чаще планируют карьеру в научной сфере. В Японии положительное отношение к науке имеют и мальчики, и девочки. Следовательно, влияние гендерных отношений на отношение к науке отличается между странами [18, с. 58-67].

2. *Культурные ценности.* Возможности, предлагаемые одаренным детям для осуществления своих интеллектуальных способностей, зависят от условий, услуг и требований, предъявляемых к культуре, социальной и окружающей среде. Культурные, социальные и экологические факторы могут объяснить, как дети отличаются по своей интеллектуальной деятельности, но они не дают ответа на вопрос, почему они имеют разный уровень способностей. Особенности проявления способностей обусловлены многими факторами, среди которых доминирующими можно считать возраст ребенка, тип его одаренности и влияние ближайшего окружения [19, с. 44-45]. Развитие человека – это процесс становления и формирования его личности под влиянием внешних и внутренних, управляемых и неуправляемых факторов, среди которых воспитание и обучение играют ведущую роль. В индийском обществе талантливыми и творческими людьми считаются те, кто может внести свой вклад в улучшение жизни общества, и кто может стать лидерами и образцами подражания в своей культуре и традициях.

3. *Школьная среда, условия обучения и жизни.* Результаты исследований индийских ученых показали, что одна треть преподавателей-консультантов считают, что одаренность – способность адаптироваться к школьной и окружающей среде [20]. Одаренный ребенок – ребенок, умеющий не только умело решить задачу или решить любую проблему, но и демонстрировать лидерские, творческие и коммуникативные способности в привычной для него среде, что в свою очередь свидетельствует о положительном отношении к обществу. К сожалению, из-за несовершенной системы выявления одаренных детей многие таланты остаются нераскрытыми. Имея продвинутое когнитивные способности, такие как память, обработка информации, использование навыков упорядоченного конвергентного и дивергентного мышления, одаренные дети страдают от социальной изоляции в школьной среде. Они имеют трудности в налаживании контакта с другими детьми, депрессии, что в конечном счете приводит к невостребованности в обществе. По мнению Уша Пандид (Usha Pandid), «одаренность» целиком связана с «проблемами личности» и она часто касается тех детей, которых считают «неудачниками с отклонением в поведении», поскольку у таких детей проблемы с социальной адаптацией. Из онлайн видео семинара мы узнали, что в Индии 15 млн. одаренных людей, но их способности находятся в латентном состоянии. Учителя работают на общую массу детей со слабым или средним уровнем знаний, и одаренные дети остаются в стороне, становятся замкнутыми и непонятными для их сверстников, демонстрируют незаинтересованность и безразличие [21].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Rajaram M. Varying intellectual abilities in children / M. Rajaram // The Hindu Online edition of Indian National Newspaper. – 2000. – URL: <http://www.hindu.com/2000/08/22/stories/13220374.htm>
2. Roy P. Creativity and science education for the gifted: Insights from psychology / P Roy, K.S. Taber, M. Sumida // Perspectives on science education for the gifted: Key issues and challenges. – Cambridge, 2016. – P. 13-26.
3. Gaddam Vani Beliefs and practices related to giftedness in Navodayas: PhD Dissertation Navodaya Vidyalayas / V.Gaddam. – Utah, 2003. – 191 p. – URL: <https://pdfslide.net/documents/vani-gaddam-phd-dissertation-navodaya-vidyalayas.html>
4. Sundararajan L., Raina M. K. Revolutionary creativity, east and west: A critique from indigenous psychology / L.Sundararajan, M.K.Raina // Journal of Theoretical and Philosophical Psychology. – 2015. – № 35. – P. 3–19. – URL: <https://doi.org/10.1037/a0037506>
5. Штерн В. Умственная одаренность / В. Штерн. – СПб.: Союз, 1997. – 128 с.
6. Bhawuk D. P. Culture's influence on creativity: The case of Indian spirituality / D.P.Bhawuk // International Journal of Intercultural Relations. – 2003. – No 27(1). – P. 1–22. – URL: https://www.researchgate.net/publication/228585025_Culture's_influence_on_creativity_The_case_of_India_n_sprituality
7. Теоретико-методологічні засади навчання обдарованих студентів у педагогічному університеті: автореферат дис. на здобуття наук. ступеня док. пед. наук: спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / О.С. Антонова. – Київ, 2008. – С. 14-15.
8. Roy P. Gifted education in India / P.Roy // Cogent Education. – 2017. – No 4. – P. 1-18. – URL: <https://www.cogentoa.com/article/10.1080/2331186X.2017.1332815.pdf>
9. Gakhar S. Intellectual and personality correlates of creativity (PhD in Psychology) / S Gakhar. – Punjab, 1974.
10. Panda M. Implicit creativity theories in India / M. Panda, R. Yadav // Journal of national academy of Psychology, India. – 2005. – No 50. –P. 32-39.
11. Kapur R. L., Subramanyam S., Shah A.. Creativity in Indian science / R.L.Kapur, S.Subramanyam, A.Shah // Psychology & Developing Societies. – 1997. – No 9(2). – P. 163-166.
12. Misra G. Culture and Facets of Creativity: The Indian Experience / G.Misra, A.K. Srivastava, I.Misra // In J. C. Kaufman & R. J. Sternberg (Eds.), The International Handbook of Creativity. – 2006. – P. 421 – 455
13. Csikszentmihalyi M. Implications of a systems perspective for the study of creativity In R. J. Sternberg (Ed.), Handbook of creativity / M.Csikszentmihalyi. – New York, 1999. – P. 313–335.
14. Bibhu D.Baral, Das J.P. Notes on intelligent testing in India / D. Baral Bibhu, J.P. Das // Times of India. – 2013. – <http://www.sabhlokcity.com/2013/07/notes-on-intelligence-testing-in-india-from-bibhu-d-baral-and-j-p-das/>
15. Sankaranarayanan A. What is intelligence / A. Sankaranarayanan, A. Sam // The Hindu: online edition of India's National Newspaper. – 2003. – P. 1-2. – URL: <http://www.hindu.com/thehindu/edu/2003/07/22/stories/2003072200180200.htm>
16. Khire U. Effect of school climate on intellectually gifted students / U. Khire, S. Watve, S. Gadre // Unpublished Report. – New Delhi: University Grants Commission, 2004. – P. 199-207.
17. Singh K. A Study of Creative Thinking of High School Students of Himachal Pradesh in Relation to Some Cognitive and Non-Cognitive Variables / K.Singh // Praachi Journal of Psycho - Cultural Dimensions. – 1988. – No 4(2). – P. 29-35.
18. Vidyapati T. J. Gender and sociocultural differences in scientific attitude, creative ability and science achievement of ninth graders / T.J. Vidyapati, T.V.S. Prakasa Rao // Journal of Indian Education. – 2003.– No 19. – P. 58–67.
19. Горбылева О.В. Тлумачення поняття «обдарована дитина» в працях науковців Індії Збірник наукових праць / Гол. редактор: Г.П.Шевченко. – Вип. 3 (56). – Луганськ: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім. В.Даля, 2013. – С. 44-45.
20. Bibhu D.Baral. Notes on intelligent testing in India / D. Baral Bibhu, J.P. Das // Times of India. – 2013. – URL: – <http://www.sabhlokcity.com/2013/07/notes-on-intelligence-testing-in-india-from-bibhu-d-baral-and-j-p-das/>
21. Pandit U. Gifted Education: For children with high IQs and exceptional abilities / U. Pandit. – 2012. –Part 1-3. – URL: <https://www.youtube.com/watch?v=M69e4VhyNO4>

Поступила в редакцію 04.11.2024 г.

**CREATIVITY AND INTELLIGENCE AS COMPONENTS OF THE CONCEPT OF «GIFTEDNESS»
IN PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL LITERATURE OF INDIA**

E. V. Gorbyleva

The article reveals the understanding of the concepts of “giftedness,” “creativity,” and “intellectual giftedness” by Indian researchers. The similarities and differences in the interpretation of these concepts in Western and Eastern psychological and pedagogical literature are determined, and the reasons for the differences, which are due to differences in the traditions and values of Western and Eastern societies, are formulated. The author emphasizes the idea that there is a very fine line between giftedness and creativity in Indian society and therefore the development of creative thinking is becoming a major part of educational programs for the upbringing and training of gifted children in India. In addition, intellectually gifted children thrive only when provided with an enriched environment that promotes the development of their abilities and talents.

Key words: giftedness, gifted children, creativity, intellectual abilities, enriched environment.

Горбылева Елена Владимировна

Старший преподаватель кафедры английского языка ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: 24071964@rambler.ru

Gorbyleva Elena Vladimirovna

Senior Lecturer of the English Chair
FSBEI HE «Donetsk National Technical University»
Donetsk, DPR, RF.
E-mail: 24071964@rambler.ru